

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ

Ташева Умида Темуровна

Старший преподаватель НИУ ТИИИМСХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11223126>

Аннотация. Проблематика статьи касается совершенствования процесса обучения студентов неязыковых вузов русскому языку как иностранному (РКИ) с помощью инновационных методов. Рассматриваются приёмы развития коммуникативного компонента в базе языковых компетенций будущих инженеров на примере метода проектов. Актуализируется необходимость совершенствования процесса преподавания РКИ на базе отраслевых образовательных институтов, с целью интеграции отечественной науки в мировое научное сообщество и повышения профессионального престижа выпускников технических вузов.

Ключевые слова: русский как иностранный, онлайн обучение, языковые компетенции, коммуникативный компонент, ИКТ, РКИ, технические вузы, подготовка инженеров, Узбекистан.

С обретением государственного суверенитета и расширением международных связей Республики Узбекистан в системе языковой подготовки студентов технических вузов возникла необходимость инновационной реорганизации процесса обучения и включения в Типовую программу по освоению студентами неязыковых ВУЗов русского языка как иностранного (РКИ) интегративных методов обучения. Законом «Об образовании» предусмотрен дифференцированный подход к подготовке технических кадров [1], который позволяет сочетать: информационные технологии обучения, модульную подготовку, дистанционные программы онлайн обучения [2] наряду с традиционными формами и методами обучения.

Следует отметить, что в основе межкультурного языкового взаимодействия лежит коммуникативный компонент, который успешно формируют:

- Нетрадиционные методы проблемного обучения:
 - проектные задания,
 - мозговой штурм,
 - ролевые игры.
- Ресурсы Интернет.
- Мультимедийные проекты:
 - презентации с использованием интерактивных досок,
 - видео-уроки,
 - компьютерные игры.

Поддача материала с использованием ИКТ [3] в отличие от устного изложения позволяет преподавателям активнее задействовать интеллектуальные ресурсы слушателей, а также перенести отработку умений и навыков в практическую среду. Во время демонстрации мультимедийных материалов у студентов совершенствуются навыки слушания, распознавания аутентичных тонкостей речи, пополнения ассоциативного ряда.

Практическая отработка умений и навыков, совершенствование языковых компетентностей может быть реализована в условиях проектной работы студентов. В проектном задании по созданию личностного образовательного продукта [4] следует приблизить участников к реальной ситуации, ожидающей их на производстве, и переориентировать предметные знания в личностно-мотивированные. В процессе реализации проекта студенты собирают и демонстрируют накопленные знания и навыки.

В ситуативно-коммуникативном общении студенты демонстрируют степень освоения лингвометодической основы русской речи:

- закрепление морфем,
- правильный подбор окончаний и автоматизацию их воспроизведения,
- алгоритм построения предложений.

Командный поиск ответственного решения в ситуации выбора стимулирует развитие проблемно-поискового мышления. Работа с компьютерными симуляторами производственных процессов переориентирует вектор пополнения семантического поля лексики с бытового уровня на профессиональный [5].

Таким образом, комплексный интегративный подход в обучении русскому языку как иностранному позволяет:

- сместить акцент с трансляции педагогом готовых знаний по русскому языку на их самостоятельную генерацию усилиями обучающихся,
- нацелить образное мышление на сборку полной картины производственной ситуации,
- стимулировать приобретение новых навыков.

Следует отметить, что свободное владение несколькими языками, в том числе и русским, повышает социальный статус и профессиональный престиж выпускников технических вузов, позволяет им реализовать себя в приоритетных направлениях международного сотрудничества. Помогает делиться культурными и научными достижениями Республики Узбекистан со странами-партнерами. Таким образом, совершенствование методов и форм преподавания русского языка как иностранного для студентов технических неязыковых ВУЗов остается одной из приоритетных задач.

REFERENCES

1. *Петрухина Н. М., Родина И. В.* К вопросу изучения русского языка и литературы в вузах Узбекистана // Открытие русского мира: преподавание русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин в современном образовательном пространстве. – 2019. – С. 77-83.
2. *Богомолов А.Н.* Научно-методическая разработка виртуальной языковой среды дистанционного обучения иностранному (русскому) языку. Дис. // Иностранцами учащимся гуманитарных факультетов ГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М В Ломоносова». – Москва, 2008.
3. *Мирзахмедова Ш. А.* Вопросы применения ИКТ в системе образования // Academy. – 2018. – Т. 1. – №. 6 (33).
4. *Аленова И. В.* Веб-квест в организации проектной деятельности студентов неязыковых вузов по русскому языку // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 6-2 (84).

5. *Елисеева О.Е. Волчек О.А.* Рабочая программа «Компьютерные технологии в преподавании РКИ» // Кафедра прикладной лингвистики филологического факультета БГУ. – Минск, 2016. – 20 с.